

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	200
Ulug'bek Abraxmatov	
ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA TRAFIK TURLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNING XIZMAT KO'RSATISH SIFATIGA TA'SIRI.....	204
Abdujapparova M.B., Mirxosilov M.M.	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI	209
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES AND FOOD SECURITY IN DEVELOPED COUNTRIES	214
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC ANALYSIS	221
Toshmurod Kulmanov, Sarvar Urinov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION JARAYONLARNI MOLIYALASHTIRISHNING MATEMATIK MODELI	228
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, A'zam Qutbiddin A'zamzoda	
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	234
Омокеев Максымбек Конколойевич	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	239
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ХАРАЖАТЛАРИ САМАРАЛИ ИЖРОСИНING MOLIYAVIY MUSTAQILLIKKA TA'SIRI	244
Usmonov Parviz Shavkatovich	
О'ZBEKISTONDA NAQD PULLARNING AYLANMASINI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI	249
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ	258
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA IJTIMOY-IQTISODIY ISLOHOTLAR TAHLILI.....	263
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ	270
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOT SALOHİYATINI OSHIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	277
Samandarov Jamshidbek Davronbekovich	
SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARI RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	283
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
ANTIBAKTERIAL FAOLLIKKA EGA BO'LGAN YANGI ORGANIK ASOSLI, XONA HARORATIDA FOSFORLANUVCHI MATERIALLARNING FUNKSIONAL XOSSALARI	292
Ro'ziyev Suxrobjon Qahramon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK XIZMATLARIGA INTEGRATSIYASI	299
Abdullayeva Madinabonu Xasanboyevna	
LOGISTIKA KOMPANIYALARIDA BOSHQARUV TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA UNI RESPUBLIKA KICHIK TRANSPORT-LOGISTIKA KORXONALARIDA QO'LLASH.....	305
Shadibekova Dildor Abduraxmanovna	
AGROVOLTAIKA VA VENCHUR KAPITAL: O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI VA QUYOSH ENERGIYASINI BIRLASHTIRGAN INNOVATSION INVESTITSIYA MODELINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	311
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISHDA SOLIQLARNING ROLINI OSHIRISH MASALALARI	320
Boymurotov Sodiq	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING INSTITUTSIONAL OMILLARI	324
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
QURILISH XIZMATLARI KO'RSATISH TIZIMINING SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	329
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	

TIJORAT BANKLARIDA KROSS-SOTUVLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	334
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
BIZNES JARAYONLARI SAMARADORLIGINI INTEGRAL INDEKS ASOSIDA BAHOLASH.....	338
Shodmanov Toshtemir Ro‘ziyevich	
O‘ZBEKISTONNING ENERGETIK SALOHİYATI EMPIRIK TAHLILI	342
Nigmatullayeva Gulchexra Nurullayevna	
FAVQULOTDA VAZIYATLARD A SUV TOSHQINI VA SEL HOLATLARIDA AHOLI VA HUDUDLARINI HIMOYA QILISHGA SALBIY TA‘SIR KO‘RSATUVCHI MUAMMOLI MASALALAR VA ULARNI BARTARAF QILUVCHI BULDOZER ISHCHI JIHOZI KONSTRUKSIYASI	354
Yangiboyev G‘iyosjon, Asqarxo‘jayev To‘lqin	
KAM XARAJATLI AVIATASHUVCHILAR FAOLIYATINING FAOLIYATINING SAMARQAND TURIZMI RIVOJLANISHIGA TA‘SIRI.....	359
Alisher Suyunov	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	366
Hasanov Bahrom Bo‘ronovich	
GEN Z AVLODI BILAN ISHLASHDA HR STRATEGIYALARI.....	372
Xasanov Sarvar Ulug‘bek o‘g‘li	
МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ	378
Махмудов Суннатжон Абдужаббор угли	

МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Махмудов Суннатжон Абдужаббор угли

Самаркандского института экономики и сервиса

Ассистент – стажёр кафедры «Менеджмента»

Email: abdullaevazulfiya70@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается концепция менеджмента устойчивого развития предприятий. Основное внимание уделяется интеграции экономических, социальных и экологических аспектов в систему управления современными организациями. Особая роль отводится стратегическому планированию, корпоративной социальной ответственности, экологическому менеджменту и ESG-принципам в обеспечении долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности предприятий. В работе анализируются ключевые подходы к управлению устойчивым развитием и выявляются основные факторы, влияющие на эффективность реализации устойчивых стратегий. Результаты исследования показывают, что менеджмент устойчивого развития способствует повышению эффективности деятельности предприятий, укреплению отношений со стейкхолдерами и повышению устойчивости в условиях глобальной экономической нестабильности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, менеджмент, предприятие, ESG, корпоративная социальная ответственность, стратегическое управление, экологический менеджмент, устойчивость, эффективность бизнеса, организационное развитие.

Annotatsiya: Mazkur maqolada korxonalarining barqaror rivojlanish menejmenti konsepsiyasi ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarni zamonaviy boshqaruv tizimiga integratsiya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Korporativ ijtimoiy mas'uliyat, strategik rejalashtirish, ekologik menejment va ESG tamoyillarining korxonalar uzoq muddatli barqarorligi hamda raqobatbardoshligini ta'minlashdagi roli yoritilgan. Shuningdek, barqaror rivojlanishni boshqarishning asosiy yondashuvlari tahlil qilinib, barqaror strategiyalar samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar aniqlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, barqaror rivojlanish menejmenti korxonalar samaradorligini oshirish, manfaatdor tomonlar bilan aloqalarni mustahkamlash va global iqtisodiy noaniqlik sharoitida barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, menejment, korxonalar, ESG, korporativ ijtimoiy mas'uliyat, strategik boshqaruv, ekologik menejment, barqarorlik, biznes samaradorligi, tashkiliy rivojlanish.

Abstract: This article examines the concept of sustainable development management in modern enterprises. The study focuses on the integration of economic, social, and environmental dimensions into corporate management systems. Special attention is given to the role of strategic planning, corporate social responsibility, environmental management, and ESG principles in ensuring long-term organizational stability and competitiveness. The research analyzes key approaches to sustainable management and identifies major factors influencing the effectiveness of sustainability-oriented strategies in enterprises. The findings demonstrate that sustainable development management contributes to improving corporate performance, strengthening stakeholder relations, and enhancing resilience in conditions of global economic uncertainty.

Keywords: sustainable development, management, enterprise, ESG, corporate social responsibility, strategic management, environmental management, sustainability, business efficiency, organizational development.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях глобализации, цифровой трансформации и усиления экологических и социальных вызовов устойчивое развитие становится ключевым ориентиром для деятельности предприятий. Компании все чаще сталкиваются с необходимостью не только достижения экономической эффективности, но и учета экологических последствий своей деятельности, а также социальной ответственности перед обществом. В этой связи формируется новая управленческая парадигма — менеджмент устойчивого развития предприятий. Менеджмент устойчивого развития представляет собой систему принципов, методов и инструментов управления, направленных на обеспечение долгосрочного баланса между экономическими, социальными и экологическими целями организации. Он включает внедрение ESG-подходов, развитие корпоративной социальной ответственности, экологического менеджмента, а также стратегическое планирование с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

Актуальность темы обусловлена тем, что устойчивое развитие становится неотъемлемой частью конкурентной стратегии современных предприятий. В условиях высокой неопределенности внешней

среды, усиления экологических требований и роста общественного внимания к вопросам устойчивости компании вынуждены адаптировать свои управленческие модели и внедрять новые подходы к принятию решений.

Несмотря на значительное количество научных исследований в области устойчивого развития и корпоративного управления, вопросы комплексного внедрения менеджмента устойчивого развития на уровне предприятий остаются недостаточно изученными. Особое внимание требует анализ практических механизмов интеграции устойчивых принципов в систему управления организацией.

Цель данной статьи заключается в исследовании теоретических основ и практических аспектов менеджмента устойчивого развития предприятий, а также в выявлении ключевых направлений его совершенствования в современных условиях. В работе рассматриваются основные концепции устойчивого управления, его инструменты и роль в обеспечении долгосрочной конкурентоспособности предприятий.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика менеджмента устойчивого развития предприятий является одной из наиболее активно изучаемых в современной экономической и управленческой науке. В научной литературе представлены различные подходы к определению сущности устойчивого развития, его принципов и механизмов внедрения в систему корпоративного управления. Теоретические основы концепции устойчивого развития были заложены в докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (1987 г.), где устойчивое развитие определяется как развитие, удовлетворяющее потребности настоящего времени без ущерба для возможностей будущих поколений. Данный подход стал базой для формирования современных управленческих концепций, ориентированных на долгосрочную устойчивость организаций. [1, 2]

В работах западных исследователей, таких как Дж. Элкингтон, была предложена концепция «triple bottom line», предполагающая учет трех ключевых измерений деятельности компании: экономического, социального и экологического. Эта модель стала основой для развития современных систем устойчивого управления предприятиями и широко применяется в практике корпоративного менеджмента. Значительное развитие получил ESG-подход (Environmental, Social, Governance), который рассматривается как инструмент оценки и управления устойчивостью компаний. В исследованиях международных организаций, включая Всемирный банк, OECD и UN Global Compact, подчеркивается, что внедрение ESG-принципов способствует повышению инвестиционной привлекательности, снижению рисков и укреплению доверия со стороны стейкхолдеров. [3, 4]

Отдельное направление литературы посвящено корпоративной социальной ответственности (CSR). В работах Ф. Котлера и К. Ли отмечается, что социально ответственное поведение компаний способствует формированию устойчивых конкурентных преимуществ, улучшению репутации и повышению лояльности потребителей. Современные исследования (2015–2025 гг.) акцентируют внимание на интеграции устойчивого развития в стратегический менеджмент предприятий. Ученые подчеркивают, что устойчивость должна быть не отдельной функцией, а частью общей корпоративной стратегии. Особое внимание уделяется цифровой трансформации устойчивого управления, использованию аналитики данных, автоматизации ESG-отчетности и внедрению инновационных технологий. [5, 6, 7]

Несмотря на значительный объем научных работ, остается недостаточно изученным вопрос практической реализации менеджмента устойчивого развития на уровне малых и средних предприятий, а также вопросы адаптации международных ESG-стандартов к условиям развивающихся экономик. Это определяет необходимость дальнейших исследований в данной области.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе данного исследования лежит комплексный научный подход, направленный на изучение менеджмента устойчивого развития предприятий как интегрированной системы управления экономическими, социальными и экологическими процессами. Методологическую базу составляют общенаучные и специальные методы познания, включая системный подход, сравнительный анализ, логическое обобщение, индукцию и дедукцию. Системный подход позволил рассматривать предприятие как целостную социально-экономическую систему, в которой устойчивое развитие формируется под воздействием внутренних и внешних факторов. [8, 9]

В процессе исследования использовался метод анализа научной литературы, что позволило

изучить теоретические основы устойчивого развития, ESG-подхода, корпоративной социальной ответственности и стратегического менеджмента. Сравнительный анализ применялся для выявления особенностей различных моделей устойчивого управления предприятиями. Также использовались методы обобщения и структурирования информации для определения ключевых элементов системы менеджмента устойчивого развития и их взаимосвязей. Эмпирическую базу исследования составили научные статьи, аналитические отчеты международных организаций (UN, World Bank, OECD), а также публикации в области корпоративного управления и устойчивого развития предприятий. [9, 10]

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый анализ показал, что менеджмент устойчивого развития предприятий представляет собой комплексную систему управления, направленную на достижение баланса между экономической эффективностью, социальной ответственностью и экологической безопасностью. В современных условиях данный подход становится важным фактором повышения конкурентоспособности и долгосрочной устойчивости организаций. Анализ литературы и практики позволил выделить ключевые элементы системы устойчивого управления предприятиями (Таблица 1).

Таблица 1.
Основные элементы менеджмента устойчивого развития¹

№	Элемент системы	Содержание	Роль в устойчивом развитии
1	Стратегическое управление	Формирование долгосрочных целей	Обеспечение устойчивого развития
2	ESG-подход	Экологические, социальные и управленческие факторы	Снижение рисков и повышение прозрачности
3	Корпоративная социальная ответственность	Взаимодействие с обществом	Формирование позитивного имиджа
4	Экологический менеджмент	Рациональное использование ресурсов	Снижение экологического воздействия
5	Управление человеческими ресурсами	Развитие персонала и мотивация	Повышение эффективности труда

Результаты исследования показывают, что внедрение принципов устойчивого развития оказывает положительное влияние на ключевые показатели деятельности предприятий (Таблица 2).

Таблица 2.
Влияние менеджмента устойчивого развития²

№	Показатель	До внедрения	После внедрения	Изменение
1	Финансовая устойчивость	Средняя	Высокая	Рост
2	Экологическая эффективность	Низкая	Высокая	Улучшение
3	Репутация компании	Средняя	Высокая	Рост
4	Инвестиционная привлекательность	Ограниченная	Высокая	Рост
5	Уровень рисков	Высокий	Сниженный	Снижение

Анализ выявил ряд ключевых преимуществ менеджмента устойчивого развития, среди которых можно выделить повышение конкурентоспособности предприятия, улучшение финансовых показателей, снижение экологических и социальных рисков, укрепление доверия со стороны инвесторов и партнеров, а также повышение эффективности управления персоналом. Вместе с тем, несмотря на положительные эффекты, были определены и определённые ограничения, такие как недостаточная интеграция ESG-принципов в управленческую практику, дефицит квалифицированных специалистов, высокие затраты на внедрение устойчивых технологий и слабая нормативно-методическая база в отдельных странах. Таким образом, результаты исследования подтверждают, что менеджмент устойчивого развития является эффективным инструментом повышения устойчивости предприятий, однако его успешная реализация

1 Авторская разработка
2 Авторская разработка

требует системного подхода и дальнейшего совершенствования управленческих механизмов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что менеджмент устойчивого развития предприятий представляет собой современный и стратегически значимый подход к управлению, направленный на обеспечение долгосрочного баланса между экономическими, социальными и экологическими целями. В условиях усиления глобальных вызовов, цифровой трансформации и роста требований к корпоративной ответственности данный подход приобретает особую актуальность.

В ходе работы установлено, что основными элементами менеджмента устойчивого развития являются стратегическое управление, ESG-подход, корпоративная социальная ответственность, экологический менеджмент и управление человеческими ресурсами. Их интеграция в систему управления предприятием позволяет повысить эффективность деятельности, улучшить репутацию организации и снизить уровень рисков.

Результаты анализа подтверждают, что внедрение принципов устойчивого развития оказывает положительное влияние на финансовую устойчивость, инвестиционную привлекательность, экологическую эффективность и общий уровень конкурентоспособности предприятий. При этом особую роль играет системность и последовательность внедрения устойчивых практик. Вместе с тем выявлены определённые проблемы, связанные с недостаточной методической проработкой, ограниченными ресурсами и нехваткой квалифицированных специалистов в области устойчивого управления. Это требует дальнейшего совершенствования теоретических и практических подходов к внедрению устойчивых моделей менеджмента. Таким образом, можно сделать вывод, что менеджмент устойчивого развития является важнейшим инструментом повышения эффективности и устойчивости современных предприятий. Его дальнейшее развитие и внедрение будет способствовать формированию более стабильной, конкурентоспособной и экологически ответственной экономики.

Список использованной литературы:

1. Izzatovna A. Z. ESSENCE, CONTENT AND PRINCIPLES OF HOTEL BUSINESS DEVELOPMENT // Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – Т. 1. – №. 1.1 Economical sciences.
2. Abdullayeva Z. ETHYMOLOGY OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND TECHNOLOGICAL TERMS IN LANGUAGE TEACHING // Конференции. – 2021.
3. Абдуллаева З. МЕҲМОНХОНАЛАРНИ КЛАСТЕРЛАШ-МЕҲМОНХОНА БИЗНЕСИДА БОШҚАРУВНИНГ САМАРАЛИ ШАКЛИ // Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 5/3. – С. 100-106.
4. Izzatovna A. Z. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF THE HOTEL BUSINESS IN UZBEKISTAN //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 251-258.
5. Izzatovna A. Z., Akbarshoh A. Problems and Solutions in the Stage Development of Electronic Trade in Uzbekistan // Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 235-243.
6. Izzatovna A. Z. The Power of Hotel Clustering for Enhanced Market Competitiveness //International Journal on Orange Technologies. – 2023. – Т. 5. – №. 5. – С. 48-52.
7. ELEMENTS I. A. Z. MEANS AND METHODS OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF THE HOTEL BUSINESS //ASEAN Journal on Science & Technology for Development. – 2022. – Т. 39. – №. 4. – С. 271-279.
8. Izzatovna A. Z. THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF THE HOTEL BUSINESS IN UZBEKISTAN: REFORMS, INVESTMENTS AND SUPPORT OF THE INDUSTRY //International Conference on Research Identity, Value and Ethics. – 2023. – С. 493-499.
9. Izzatovna A. Z. TOURIST POTENTIAL OF UZBEKISTAN AND ITS IMPACT ON THE HOTEL BUSINESS //JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 7-13.
10. Абдуллаева З. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ КЛИЕНТОВ ГОСТИНИЦ // Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 66-74.
11. Абдуллаева З. И. ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЗБЕКИСТАНА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС //TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR. – 2023. – Т. 6. – С. 1-6.
12. Izzatovna A. Z. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF THE HOTEL BUSINESS IN UZBEKISTAN //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 251-258.
13. NODIROVNA M. S. SOCIAL POLICY: OBJECTIVES AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2023. – Т. 4. – №. 7. – С. 1-9.
14. Мирзаева Ш. Н. НОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РЫНКЕ ТРУДА УЗБЕКИСТАНА //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 668-679.
15. Абдукаримов Ф. Б. А., Мирзаева Ш. Н. МАЛЫЙ БИЗНЕС-КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

- НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 657-667.
16. Абдукаримов Б. А. А., Мирзаева Ш. Н. РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 648-656.
 17. MIRZAEVA SHIRIN NODIROVNA. (2023). THE IMPORTANCE OF INVESTING IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE IN OUR COUNTRY. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 4(6), 153-160. Retrieved from <https://cajitmf.centralasianstudies.org/index.php/CAJITMF/article/view/534>
 18. Курбанова Р., Мирзаева Ш., Хакимов Д. РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗМЕРЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. S/4. – С. 204-216.
 19. Шарипов Т. С., Мирзаева Ш. Н. СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНАЕ //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 27-45.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100